

FORMATION PROCESSES OF THE MUSIC CULTURE OF THE PEOPLES OF MIDDLE ASIA AND THE EAST

Yusupjonova Dilmuzakhan Olimjon qizi

Fergana State University

Faculty of Arts

Department of "Vocal and Instrumental Performance".

3rd grade student

Annotation The article examines the concept of musical thinking and the influence of musical science on the human mind, the scale of scientific discoveries, inspiration and the nature of leading the listener to noble goals.

Keywords: Words discussion, Zarb al-fath, Chohor zarb, Mayatain, Classification Hoja Abdulkadir, Amali Taron, Amali Boston, Amali Gulistan, Amali Khoristan.

Аннотация Мақолада музикий тафаккур тушунчаси, ҳамда муסיқа илмининг инсон онгига таъсири, илмий кашфиётларнинг дояси, илхомчиси нуқтаи-назаридан ўрганилиб, тингловчини эзгу мақсадлар сари етаклаш хусусияти илмий таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Созлар мунозараси, Зарб ал-фатх, Чоҳор зарб, Майатайн, Таснифи Хожа Абдулқодир, Амали Тарона, Амали Бўстон, Амали Гулистон, Амали Хористон.

Аннотация В статье исследуются понятие музыкального мышления и влияние музыкальной науки на человеческий разум, масштаб научных открытий, вдохновение и характер ведения слушателя к благородным целям.

Ключевые слова: обсуждение слов, Зарб ал-Фатх, Чохор зарб, Маятаин, Классификация Ходжа Абдулкадир, Амали Тарона, Амали Бостон, Амали Гулистан, Амали Хористан.

Ҳар бир халқ ўз миллий мероси, анъаналарини миллий оҳанглар орқали тараннум этувчи ва халқнинг миллий маънавиятига хос яратилган амалий санъат намуналари воситасида уларга мос келувчи чолғу асбобларига

эгадирлар. Ўзбек мусиқий чолғулар олами хусусида маънавий ва моддий нуқтаи назардан бой ҳамда ранг-баранг эканлигини эътироф этиб ўтиш лозимдир. Қолаверса, қайсики халқнинг маънавияти буюк бўлса, унинг тарихи ва унга мос мероси ҳам улкандир [1].

Тарихдан маълумки, X аср охирида Ўрта Осиё турли туркий қабилалар ва маҳаллий давлатлар ўртасидаги шиддатли кураш майдонига айланган. Кўчманчи турклар ўртоқлашиб, деҳқончилик билан шуғуллана бошлаганлар. Бу эса бевосита Ўрта Осиё халқлари маданиятини, шу жумладан, мусиқа маданиятининг вужудга келишида тобора муҳим роль ўйнаган. Ўша даврда турк тилининг халқлар орасида тез тарқалиши натижасида турк тилидаги дастлабки илмий асарларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлди. Кўшиқ ва эпик асарлардан парчалар келтирилган Маҳмуд Қошғарийнинг “Девону луғати-т-турк” [2, 151] ҳамда туркларнинг муҳим поэтик ва мусиқий тафаккури ҳақида маълумотлар баён қилинган Фахриддин Муборакшоҳнинг “Тарих” асарлари шулар жумласидандир.

Ўрта Осиёда илм-фаннинг гуллаб яшнаши ҳамиша бадий маданиятнинг гуркираб ривожланиши билан бир вақтда рўй берган. Илм-фан ва санъат аҳлини бир-биридан ажратиш асло мумкин эмас.

Ўрта Осиё ва Шарқ халқлари мусиқа маданияти қонун-қоидалари тизимини ўрганувчи илми мусиқий VIII-IX асрларда Юнус ал-Котиб, Ҳалил ибн Аҳмад каби олимлар томонидан шакл топган. Илми таъриф, илми ийқоъ ва илми адвордан таркиб топиб, мусиқа назариси, тарихи, ижодиёти ва ижрочилиги масалалари ҳақида баҳс юритилган.

Ўрта Осиё мумтоз адабиётининг ажойиб ёдгорлиги ҳисобланган “Қобуснома” [1, 148] ўрта аср феодал жамияти мусиқий тафаккурининг шаклланиши ҳақидаги маълумотларни ўзида жамлаганлиги билан алоҳида ажралиб туради. Унда сарой муҳитидаги мусиқачиларнинг ижро этган куй ва оҳанглари ранг-баранглиги ҳақида фикр юритилади. Китоб ўша даврларда мусиқа тингловчиларига ахлоқий таъсир этиш воситаси сифатида эмас, балки

даволаш воситаси сифатида фойдаланилганлигини ҳам тасдиқлайди. Бу эса кейинчалик шеърый шаклда ёзилган Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу билиг”, кейинчалик Аҳмад Яссавийнинг “Девони ҳикмат” каби туркий дидактик поэмалари, шунингдек, Фахриддин ар-Розийнинг муסיқа тўғрисидаги рисоалари вужудга келди.

Фаробий ўзининг “Катта муסיқа китоби” да, Сафиуддин Урмавийнинг муסיқий рисоласида, Абдулқодир Мароғийнинг “Жами ал-алхон фи-илм ал-муסיқий” рисоласида, Аҳмадийнинг “Созлар мунозараси” номли асарида, Зайнуллобиддин Хусайний “Рисолаи дар баёни қонуни ва амалий муסיқий” рисоласида, ларида муסיқа чолғуларини ўрганиш билан бирга, уни тадқиқ этиш масалалари ҳам тўхталиб ўтганлар ва ўз даврларнинг муסיқий чолғулари ҳақида маълумотлар беришган.

Темур ва темурийлар ҳукмронлиги даврида Ўрта Осиё жуда катта мавқега эга бўлди. Архитектура гуллаб-яшнади, давлат пойтахти Самарқанд ҳамда Темурнинг она шаҳри Кеш (Шаҳрисабз) улкан қурилишлар билан ободонлаштирилди ва безатилди. Босиб олинган ўлкалардан, жумладан, Хуросон, Эрон, Суриянинг маданий марказларидан Амир Темур турли хил хунармандлар, шунингдек, муסיқачиларни ҳам келтиради. Ўша даврда яшаб ижод этган кишиларининг гувоҳлик беришича, дабдали сарой маросимлари муסיқа жўрлигида ўтказилган. Бу эса бевосита халқларнинг муסיқий тафаккурини шаклланишига туртки бўлган.

Амир Темур даврига хос бўлган маънавий кўтаринкилик муסיқа санъатининг деярли барча жабҳалари учун кенг имкониятлар туғдириб берди: созандалик ва хонандалик, муסיқий таълим бастакорлик ижоди, муסיқа илми камол топди. Ўрта аср анъанаси шаҳар ахолисининг касб-корига кўра жамоа (маҳалла) бўлиб яшашни тақозо этган. Халқ ичида танилган санъаткорлар ҳокимлар фармонида кўра ёки ўзига қулайлик яратиш мақсадида касбдошлари билан жамоа бўлиб яшашни афзал кўрганлар. Шунга биноан “хонаданлар”, “созандалар”, “бастакорлар” каби маҳаллаларнинг пайдо бўлишига ва

шаклланишига сабаб бўлган. Бу касб соҳибларининг алоҳида обрў ва нуфузга сазовор бўлганлари атрофида махсус ижод, ижро ва илмий мавқега эга ижодий мактаблар ташкил топган.

Шарафиддин Али Яздийнинг “Зафарнома” асарида ҳикоя қилинишича ҳунармандларнинг санъати хилма-хил бўлиб, улар ўзида ашула, сўз ва рақсни жамлаган. Муаллиф халқ қўшиқлари ва эпик дostonларидан иборат бўлган турли-хил куйлар борлигини ҳам таъкидлаб ўтади.

Амир Темур саройида машҳур мусиқачи Хожа Абдулқодир Мароғий (1340-1435) ижод этган. Аллома умрининг асосий қисмини Амир Темур ва Темурийлар саройида ўтказди. Абдуқодир Мароғийнинг мусиқачи сифатида юксак қобилиятдан хабардор бўлган Амир Темур 1393 йилда уни Боғдоддан самарқандга олиб келади. Унга ижод қилиши учун барча шароитларни яратиб беради. Соҳибқироннинг вафотидан кейин ҳам саройда Шохрух, Халил Султон ҳукмронлиги даврида хизмат қилади. У сарой мусиқа шакллари баён қилинган рисолаининг муаллифидир.

Мароғий бастакор сифатида 200 дан ортиқ асарлар яратган. Кўп қисми туркум асарларидан “Зарб ал-фатҳ”, “Чоҳор зарб”, “Майатайн”, мақом бўлимларидан “Таснифи Хожа Абдулқодир”, “Амали Тарона”, “Амали Бўстон”, “Амали Гулистон”, “Амали Хористон” каби асарлари шулар жумласидандир. Минг афсуски, бизгача аломанинг асарларини номлари етиб келган холос. Абдулқодир Мароғийнинг мусиқа назариясига оид “Гина ва алхон”, “Мақосил ал-алхон”, “Жавомеъ ал-алхон”, “Кана ал-алхон”, “Шарҳ ал-алвор” ва бошқа тадқиқотлари маълум ва машҳурдир.

Абдулқодир Мароғийнинг салафлари бўлган Сайнуддин Урмавий, аш-Шерозийлардан фарқли ўлароқ, мароғий усул, куй, чолғучилик муаммоларини асосли ва ҳар томонлама тадқиқ этган. Унинг асарлари XIII – XV асрлар мусиқа ижодиёти, Марказий Осиё мусиқа атамалари ҳусусида бой маълумотларни беради.

Анъанавий мусиқа ва кўшиқларимиз одамларни хамиша иймонга, меҳр оқибатга, одамийликка чорлаб келган. Бугунги кунда ҳам шу долзарблигини йўқотмаган холда меҳнаткашлар онгини шакллантириш йўлида, баркамол авлод тарбиясида восита сифатида асосий омиллардан бўлиб қолаверади. Мусиқа (юнонча-mousiche музалар санъати) инсон хиссий кечинмалари, фикрлари, тасавур доирасини мусиқий товуш (тон, нағмалар) изчиллиги ёки мажмуи воситасида акс эттирувчи санъат тури. Унинг мазмуни ўзгарувчан рухий ҳолатларни ифодаловчи муайян мусиқий бадиий образлардан иборат.

Мусиқа инсоннинг турли кайфиятлари (кўтаринкилик, шодлик, завқланиш, ғамгинлик, ва бошқаларни) ўзида мужамсамлаштиради. Бундан ташқари мусиқа шахснинг иродавий сифатлари (қатъиятлик, интилувчанлик, ўйчанлик, вазминлик ва бошқалар)ни, унинг табиатини ҳам акс эттиради. Мусиқанинг ушбу ифодавий тасвирий имкониятлари юнон олимлари Пифагор, Платон, Аристотел ва Шарқ мутафаккирлари Фаробий, Ибн Сино, Жомий, Навоий, Бобур, Кавкавий, тасаввуф арбоблари Имом Ғазолий, Калабодий, Бухорий ва бошқа алломалар томонидан юқори баҳоланган, шарҳ ва илмий тадқиқ қилинган [4]. Мусиқанинг одам онги ва хиссиётига таъсир этишнинг ажойиб кучи унинг рухий жараёнларга ҳамоҳанг бўлган процессуал муайян жараёнли табиати билан боғлиқдир. Мусиқа асарлари мазмунида бадиий ғоялар умумлашган холда берилиб, мусиқали образларнинг ўзаро муносабатлари (таққосланиш, тўқнашув, ривожланиш) жараёнида шаклланади. Мазкур жараённинг хусусиятларига кўра мусиқа мазмуни ҳам турли эпик, драматик, лирик белгиларга эга бўлиши мумкин. Булардан инсоннинг ички дунёси, рухий ҳолатларини ифодалашга мойил бўлган лирика мусиқанинг “ботиний” табиатига анча яқиндир. Мусиқанинг мазмуни шахсий, миллий ва умумбашарий бадиий қийматларнинг бирлигидан иборат бўлиб, бунда маълум халқ, жамият ва тарихий даврга хос рухий тароват, суръат, ижтимоий фикр ва кечинмалар умумлашган холда ифодаланади. Мусиқа шакллари ҳар бир даврнинг маънавий маърифий талабларига жавоб

берган холда, айна вақтда инсон фаолиятининг кўпгина жавхалари билан муштаракдир. Муסיқанинг айниқса, инсоннинг ахлоқий ва эстетик дидини шакллантириш, хиссий туйғуларини ривожлантириш, ижодий қобилиятларини рағбатлантириш воситаси сифатида роли жуда муҳимдир.

Темурийлар замонида яшаб ижод этган яна бир йирик муסיқашунос олим Абдурахмон Жомийдир. У “Рисолайи муסיқий”нинг муаллифидир. Жомийнинг мазкур рисоласи назарий мазмунга эга бўлиб, уни қуйидаги икки қисмга “Илми таклиф” ҳамда “Илми ийқоъ”га бўлган.

Амир Темур ва темурийлар даврида муסיқий ижод ва ижро шиддат билан муסיқий рисола нависликка ҳам таъсир этмай қолмади. Мазкур даврга оид қатор рисолалар муסיқа илмининг юқори савияда ривожланганлигидан далолат беради. Жумладан, муסיқанинг муҳим тимсоллари тизими, ўрганилаётган даврнинг муסיқа билан боғлиқ барча хусусиятлари ҳақидаги қимматли маълумотларни айтиб ўтиш мумкин. Масалан, Зайнулобиддин Ҳусайний “Қонуни-илми ва амалий муסיқий” рисоласида халқ чолғу асбоби – дуторни илк бор илмий таърифлайди ва унинг хотин-қизлар орасида кенг тарқалганлигини айтиб ўтади.

XV асрга келиб Ҳиротда адабиёт ва санъат, архитектура, рассомчилик, миллий муסיқий тафаккурнинг ривожланишига алоҳида эътибор қаратилди. Ҳиротдаги маданий ҳаётнинг гуллаб-яшнаши Алишер Навоий номи билан бевосита боғлиқдир. Чунки, у шоҳ Султон Ҳусайн Бойқоронинг дўсти ва бош вазири бўлиб, шоирлар, муסיқачилар, рассомлар ва бошқа ижод аҳлини рағбатлантириб турган.

Алишер Навоий муסיқа халқнинг маънавий ҳаётига жуда катта ижтимоий таъсир этишини яхши тушунган. Шунинг учун ҳам, у муסיқа маъноли, таъсирли бўлиб, халқ ва унинг маънавий ҳаёти билан мустаҳкам боғланиши лозимлигини таъкидлайди. Навоий ишқ ва гўзалликни муסיқий тафаккурнинг шаклланиши билан қиёслайди.

Навоий асарлари ғоят даражада муסיкий тафаккур билан шаклланган бўлиб, шоир халқ кўшиқларини яхши билган ва севган. Ўзининг “Мезон ул-авзон” рисоласида бир қатор янги вазн ўлчовларини кўрсатиб берганки, бу ўлчовлардан Ўрта Осиё шоирлари халқ кўшиқларини яратишда ва муסיкий тафаккурни шакллантиришда фойдаланганлар.

Ўрта Осиё мутафаккирларини муסיкий тафаккурни шакллантиришга оид асарлари халқнинг муסיкий ҳаётига бағишланган саҳифаларидан жой олган. Шак-шубҳа йўқки, Ўрта Осиё муסיқа маданияти сарой ва шаҳар доирасида оммавийлашган бой, ривожланган муסיқа санъати, ажойиб куйлар ижодкори, ижрочилари бўлган ўрта аср муסיқа ижодкорларининг шаклланишида халқ муסיқа маданиятининг таъсири жуда катта бўлди. Ижод этишининг қатъий қоидалари эса халқ муסיкий тафаккурининг шаклланиши маънавий ҳаёт билан бевосита алоқадорлиги натижасида вужудга келди.

Муסיкий тафаккур ва анъанавий ижрочилик санъатининг ривожланиши илм-фаннинг гуллаб-яшнаши ҳамда бадиий маданиятнинг гуркираб ривожланиши билан бир вақтда рўй берган. Илм-фан ва санъатни бир-биридан ажратиш асло мумкин эмас. Муסיкий тафаккур ҳамиша илмий кашфиётларнинг дояси, илҳомчиси бўлган, муסיқа туфайли инсон сезгилари ижтимоийлашади, фикр тиниқлашади, борликни идрок этиш фаоллашади. Инсондаги меҳр-шавқатлилиқ ва ҳамдардлиқ сингари инсоний фазилатлар миллий муסיкий тафаккур орқали шаклланади ва камол топади. Муסיқа инсоннинг турли кайфиятларини ўзида мужассамлаштиради. Муסיқанинг ушбу ифодавий-тасвирий имкониятлари Ўрта Осиё мутафаккирлари – Форобий, Ибн Сино, Жомий, Навоий, Бобур, Кавкабий, тасаввуф арбоблари – имом Ғаззолий, Калободий, имом ал-Бухорий ва бошқалар томонидан юқори баҳоланиб, шарҳланган ва илмий таҳлил қилинган.

1519 йили Боғи Вафода мақомхонлик руҳида ўтган йиғинда Бобур Мулло Ёракнинг моҳир бастакорлигини қайд этади. Бобур бастакорнинг “Панжгоҳ” мақомининг муҳаммаси йўлида ижод қилган куйини “яхши нақш

боғлабдур” деб ижобий баҳолайди. Бинобарин Бобур, мақомни жуда яхши билган, чуқур тушунган. Унинг гапларидан илгари мусиқа билан мунтазам шуғулланганлигини, ҳарбий юришлар сабабли неча маҳал кўли тегмаганлигини, Мулло Ёракнинг нақшидан илҳомланиб кетиб кўлга соз олгани ва “чоргоҳ” мақомига бир савт боғлаганини билиб оламиз. Демак, Бобур шунчаки созанда эмас, уста бастакор ҳам. Мулло Ёрак нақшини илгари басталаган, Бобурга чалиб эшиттирган, холос. Бобур эса ўз куйини ўша тобда басталаган, шундай басталаганки, ўз даврида жуда машҳур бўлиб кетган. Бундан Бобурнинг нақадар катта мусиқа қобилиятига эга бўлганини тасаввур қилиш мумкин. Шу билан бирга Бобур мусиқа назарияси билан ҳам махсус шуғулланган. “Бобурнома”ни кўчиган ҳаттот: “Ул Подшоҳ мусиқий илмидан ҳам ҳабари бор эди”, деб ёзади [5, 281]. Айрим манбаларда Бобур “Рисолаи мусиқа” асарини ёзганлигини кўрсатиб ўтишади. Лекин ҳозиргача мазкур асар топилган эмас.

Мусиқий тафаккурни одам онги ва ҳиссиётларига таъсир этишининг ажойиб кучи унинг руҳий жараёнларига ҳамоҳанг бўлган процессуал – муайян жараёнли табиати билан боғлиқдир. Мусиқий тафаккур мусиқий хис, мусиқий идрок асосида пайдо бўлади ва овозли, мусиқий, бадий образларга таянади.

Мусиқий тафаккур мусиқий маданият ўзига хослиги, қонунятларини билишининг специфик, интеллектуал жараёни ва мусиқий санъат асарини тушунишдир. Шунингдек, мусиқий тафаккурнинг ўзига хослиги мусиқий қобилиятнинг ривожланганлигига, шунингдек, инсон яшаб тарбияланаётган мусиқий муҳит шарт шароитига боғлиқ. Шарқ ва Ғарб мусиқий маданиятлари орасидаги тафовутларни алоҳида таъкидлаш жоиз.

Мумтоз мусиқа маданиятига оид асарлар мазмунига бадий ғоялар умумлашган ҳолда берилиб, мусиқали образларнинг ўзаро муносабатлари таққослаш, тўқнашув, ривожланиш жараёнида шаклланади. Мазкур жараённинг хусусиятларига кўра мусиқа мазмуни ҳам турли эпик, драматик, лирик белгиларга эга бўлади. Мусиқа шахсий, миллий ва умумбашарий

бадий қадриятларнинг бирлигидан иборат бўлиб, бунда мазлум халқ, жамият ва тарихий даврга хос руҳий тароват, суръат, ижтимоий фикр ва кечинмалари тўғрисидаги умумлашмалар ифода этилади. Муסיқий маданият ҳар бир даврнинг маънавий-маърифий талабларига жавоб берган ҳолда, айни вақтда инсон фаолиятининг кўпгина жабҳалари билан муштаракдир. Муסיқий тафаккурнинг инсон ахлоқий ва эстетик дидини шакллантириш, ҳиссий туйғуларини ривожлантириш воситаси сифатидаги роли жуда муҳимдир.

Муסיқий тафаккурнинг шаклланиш жараёни асосан уч босқичда амалга оширилади: ижод, ижро ва тинглаш. Ҳар бир босқичда асарнинг мазмун ва шакли ўзгача кўринишда бўлади. Ижод босқичида бадий ғоя ва шакл муаллиф онгида муштарак ҳолда туғилади. Ижро жараёнида шакл ва мазмун ижрочи томонидан унинг дунёқараши, эстетик тасаввурлари, шахсий тажриба ва маҳоратига мос равишда ўзгартирилади. Муסיқа ихлосмандлари ҳам ижро этилаётган асарни ўзларининг хусусий диди, ҳаётий ва бадий тажрибасига асосланиб қабул қилишади. Шу боис ҳам муסיқа фаолияти ҳамма босқичларда ижодий табиатга эга бўлади.

Ўрта Осиё IX-XII асрлар мусулмон Шарқ халқлари оғзаки анънадаги муסיқаси дoston, яъни, шеърят ва муסיқа амалиёти тизимлари асосида шаклланган. Ўрта Осиё, Эрон ва араб халқлари муסיқасида муттасил давом этган ўзаро таъсир ва алоқа жараёнлари натижасида ушбу халқлар учун умумий бўлган вокал ва чолғу турлари вужудга келган. Машҳур бастакор, хонанда ва созандалар Иброҳим Мавсимий, Исҳоқ Мавсимий, Зирёб, Мансур Залзал, ибн Сурайж ва бошқалар Ўрта Осиё муסיқа маданияти назарияси ҳамда услубларини яратишда муҳим роль ўйнаганлар.

Ўрта Осиё ва Шарқ халқлари муסיқий тафаккур шаклланишининг қонун-қоидалари тизимини ўрганувчи илми муסיқий VIII-IX асрларда Юнус ал-Котиб, Ҳалил ибн Аҳмад каби олимлар томонидан шакл топган. Илми таъриф, илми ийқо ва илми адвордан таркиб топиб, муסיқа назариси, тарихи, ижодиёти ва ижрочилиги масалалари ҳақида баҳс юритилган.

Муסיкий тафаккурнинг шаклланишида илми муסיкий асосан учта услубий йўналишни ўз ичига олади:

1. Муסיқа ижодиёти анъаналарини Юнонистон мантиқ илми негизида умумлаштиришга асосланган илмий-рационалистик йўналиш.

2. Муайян бир ижодий услуб, мактаб ёки муסיқанинг маълум бир соҳасини амалий ўзлаштиришга мўлжалланган амалий-эмперик йўналиш.

3. Қуръон, ҳадислар, шариат арконлари ва тасаввуф ғоялари нуктаи назаридан келиб чиққан ҳолда муסיкий тафаккурни шаклланишининг маънавий моҳияти, тарбиявий аҳамияти масалаларини ўрганишга бағишланган диний-маънавий йўналишдир.

Муסיкий тафаккурнинг шаклланишини ўрганишнинг учинчи йўналишида илмий муסיкий кўп ҳолларда “самоъ” деб аталган. Темурийлар даврида илмий-рационалистик ва амалий-эмперик услубларини ўзаро мужассамлаштирган таълимот йўналиши вужудга келди. Бу йўналишнинг асосчилари Абдулқодир Мароғий, Абдурахмон Жомий, Зайнулобиддин ал-Хусайний, Кавкабий ва бошқалардир.

Муסיқа шакллари ҳар бир даврнинг маънавий маърифий талабларига жавоб берган ҳолда, айнаи вақтда инсон фаолиятининг кўпгина жавҳалари билан муштаракдир. Муסיқанинг айниқса, инсоннинг ахлоқий ва эстетик дидини шакллантириш, хиссий туйғуларини ҳамда муסיкий тафаккурини ривожлантириш, ижодий қобилиятларини рағбатлантириш воситасидир.

тароват, суръат, ижтимоий фикр ва кечинмалар умумлашган ҳолда ифодаланади.

Илми муסיкийнинг муаммолар тизими муסיқанинг келиб чиқиши, унинг ижтимоий, маънавий, тарбиявий аҳамияти, куй турлари (алҳон) ва жанрлари, нағма, буъд, жинс, жам, ийқо, интилоқот, таълиф, чолғушунослик ва бошқа масалалардан таркиб топиб, уларни ўрганишда математика, риёзиёт, физика, геометрия (хандаса), мантиқ ва бошқа фанлар қонун-қоидалари исбот воситалари кенг татбиқ этилган. XX асрнинг бошларидан илми муסיкий

Европа ва жаҳон мусиқа маданиятининг илғор услубий тамойиллари билан бойитилиб, замонавий мусиқа шарқшунослигининг тарихий, услубий негизи ва таркибий қисми сифатида ривожланган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуллаева О. Ансамбл чолғуларини ўрганиш.–Т.: 2006
2. Маҳмуд Қошғарий. Девону луғати-т-турк (Туркий сўзлар девони).–Т.: Ғоқур Гулом номидаги нашриёт-матбаа уйи. 2017. –Б. 151
3. Кайковус. Қобуснома. –Т.: Ўқитувчи нашриёти. НМИУ. 2006. –Б.148
4. Интернет сайт.Wikipediya.
5. Бобурнома. Б-281
- 7.Хожимаматов А. ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА МИЛЛИЙ МУСИҚИЙ МЕРОСГА МУНОСАБАТНИ ЎЗГАРИБ БОРИШ ТЕНДЕНЦИЯСИНинг НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ. “*JOURNAL OF SCIENCE-INNOVATIVE RESEARCH IN UZBEKISTAN*”. *JURNALI VOLUME 1, ISSUE 2, 2023. JUNE 249-253 bet.*
8. Achildiyeva, M. (2023). PATNISAKI ASHULANING IJTIMOIIY JARAYONDA FALSAFIY TARAQQIYOTI XUSUSIDA. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 1(2), 254-266.*
- 9.Achildiyeva, M. (2023). QADIMGI DAVR CHOLG ‘U SOZLARI VA ULARNING KELIB CHIQISHI. *DENMARK" THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC PROGRESS IN MODERN SOCIETY", 14(1).*
- 10.Achildiyeva, M., & Mohinur, M. (2023). O ‘ZBEK SAN’ATINING ZABARDAST HOFIZI JO ‘RAXON SULTONOV. *DENMARK" THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC PROGRESS IN MODERN SOCIETY", 14(1).*
- 11.Achildiyeva, M., & Sabina, B. (2023). ALISHER NAVOIY ASARLARIDA MUSIQIY ATAMALAR. *Gospodarka i Innowacje., 34, 494-498.*

12. Achildiyeva, M., & Atkiyoyeva, R. (2023). O 'ZBEK MILLIY BALETLARINING PSIXO-ESTETIK AHAMIYATI. *Gospodarka i Innowacje.*, 34, 485-489.
13. Ikromova, F. Y. Q., & Achildiyeva, M. (2023). XOR SAN'ATINING KELIB CHIQISH TARIXI, UNING JAMIYAT HAYOTIDAGI O 'RNI VA AHAMIYATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(5), 320-325.
14. Achildiyeva, M., & Ikromova, F. (2022). THE USE OF MAQOM METHODS IN THE OPERA " LEYLI AND MAJNUN" BY REINGOLD GLIER AND TOLIBJON SODIKOV. *Science and Innovation*, 1(4), 23-28.
15. Xojimamatov, A., & Ikromova, F. (2022). PROBLEMS OF PERFORMING MUSICAL STAGE WORKS (ON THE EXAMPLE OF THE OEUVRE OF UZBEK COMPOSERS). *Science and Innovation*, 1(4), 29-33.
16. Khojimamatov, A., & Ikromova, F. (2022). Look at the Polyphony and Theoretical Heritage of SI Taneev. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*, 8, 87-89.
17. Hojimamatov, A. (2022). CHANG CHOLG 'USI TARIXIGA BIR NAZAR VA UNING ORNAMENTAL BEZAKLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 265-275.
18. Xojimamatov, A., & Ikromova, F. (2022). МУСИҚИЙ САҲНАВИЙ АСАРЛАРНИНГ ИЖРОЧИЛИК МУАММОЛАРИ (ЎЗБЕКИСТОН КОМПОЗИТОРЛАРИ ИЖОДИ МИСОЛИДА). *Science and innovation*, 1(C4), 29-33.
19. Achildiyeva, M., Khojimamatov, A., Dilafruz, Y., & Ikromova, F. (2021). Uyghur Folk Singing Genre. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(10).
20. Achildiyeva, M. (2022). SHASHMAQOM MUSHKILOT BO'LIMINING NAZARIY ASOSLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 344-352.

21. Achildiyeva, M., & Ikromova, F THE SCIENCE OF MUSIC IN THE FORMATION OF HUMAN VALUES IN YOUNG PEOPLE’S LIFE. *INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT RESEARCH*, Vol 10 Issue02, Feb 2021ISSN 2456–5083
22. Achildiyeva, M., Xojimamatov, A., & Ikromova, F. (2022). Shashmaqom saboqlari:" Navo" maqomi xususida. *INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT RESEARCH*, 11(01), 55-58.
23. Achildieva M, Butabayeva N, Nosirova M. A GLANCE AT THE SCIENTIFIC AND CREATIVE HERITAGE OF BORBAD MARVAZI *European Journal of Agricultural and Rural Education (EJARE)* Vol. 4 No. 05, May 2023 ISSN: 2660-5643 1-6
24. Achildiyeva M. The Role of Music in Forming the Artistic-Aesthetic Taste of Youth *BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT* ISSN: 2835-3579 Volume:2 Issue:7|2023 173-179
25. Xojimamatov A Evolution of Philosophical Views on Music and National Musical Heritage *BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT* ISSN: 2835-3579 Volume:2 Issue:7|2023 162-166
26. Achildiyeva M. Atkiyoeva R. O‘ZBEK VA JAHON SAHNALARIDA KATTA ASHULANING O‘RNI VA AHAMIYATI *Journal of Engineering, Mechanics and Modern Architecture* Vol. 2, No. 7, 2023 ISSN:2181-4384 11-14
27. Xojimamatov A. Atkiyoeva R. “VODIY BULBULI” TAVAKKAL QODIROVNING IJODIY MEROSI BUGUNGI KUN NIGOHIDA *Journal of Innovation, Creativity and Art* Vol. 2, No. 7, 2023ISSN:2181-4287 4-7
28. Mamaziyayev X. Atkiyoeva R. BOTIR ZOKIROV -MILLIY ESTRADANING MUSTAHKAM USTUNI *Journal of Innovation, Creativity and Art* Vol. 2, No. 7, 2023ISSN:2181-4287 8-12

29. Nasritdinova, M., Nigora, M., & Murodova, D. (2022, February). UZBEK FOLK ART AND ITS PLACE IN PUBLIC LIFE. In *Archive of Conferences* (pp. 44-48).
30. Murodova, D. (2021). Scientific And Theoretical Aspects of Musical Thinking. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(1), 196-199.
31. Murodova, D. (2022). ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИДА ЁШЛАРДА БАДИИЙ-ЭСТЕТИК БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ЗАРУРИЯТИ. *Science and innovation*, 1(В6), 702-707.
32. Murodova, D. R. Q. (2023). ВО ‘LAJAK MUSIQA TA’LIMI O ‘QITUVCHILARINING BADIY-ESTETIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 644-649.
33. Murodova, D. (2021). THE CONCEPT OF MUSICAL THINKING AND ITS STAGES OF DEVELOPMENT. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(05), 245-250.
34. Durdona, M. (2021, May). ABOUT DUTOR AND HIS PERFORMANCE. In *Archive of Conferences* (Vol. 25, No. 1, pp. 29-31).
35. Nasretdinova, M., Toshaliyev, D., & Murodova, D. R. Q. (2022). AN’ANAVIY IJROCHILIK SAN’ATINING HOZIRGI DAVR MUAMMOLARI. *Scientific progress*, 3(2), 846-850.